

PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR VA STEAM INTEGRATSIYASI ORQALI TABIIY FANLARNI SAMARALI O'QITISH

Mengturayeva Sevinch Akmal qizi
Eshboyeva E`zoza Abduvoxidovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Boshlang`ich ta`lim
107BT-2024 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17352373>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida pedagogik innovatsiyalar va STEAM yondashuvini qo'llashning samaradorligi yoritilgan. STEAM integratsiyasi o'quvchilarda ilmiy fikrlash, muammoni hal qilish, texnik tafakkur va ijodiy yondashuvni shakllantiradi. Innovatsion metodlar — loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim, raqamli texnologiyalar, tajriba va modellashtirish usullarini qo'llash orqali tabiiy fanlarni o'qitishning sifatini oshirish mumkinligi asoslab berilgan.

Kalit so`zlar: fanlararo integratsiya, tabiiy fanlar, ta'lim sifati, o'qitish samaradorligi, loyiha asosida o'qitish, STEAM yondashuvi, laboratoriya tajribalari, zamonaviy ta'lim, o'quvchi faolligi, tizimli fikrlash.

Kirish: Ta'lim tizimini yuritishning unumli mexanizmlarini joriy etish yuksalib borayotgan barkamol avlodlarning intellectual rivojlanishini xar tomonlama yuqori bosqichga ko'tarish muhim hisoblanadi. Yurtboshimiz ta'lim sohasiga oid qarorlari va farmonini ishlab chiqdi. Bu farmon va qarorlar barkamol yoshlarimizning chuqur bilim va ko'nikmalarini egalashi uchun sharoit yaratish maqsadida qabul qildi. ¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish to'g'risidagi PF-5712-son farmonida. Uzlüksiz ta'lim tizimining mazmunini sifat jihatdan yangilash, shuningdek proffisional kadrlarni tayyorlash qayta tayyorlash va malakasini oshirish. O'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tadbiiq etish. Bu farmon STEAM fanlarni mukammal o'rganish natijasida tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirish, mustaqil axborot izlash uni tashliil qilish va ko'nikmalarni rivojlantirishga urg'u beradi.

Jahon miqyosida bugungi kundagi ta'lim tizimi faoliyatini takomillashtirish orqali ta'lim oluvchilarda hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish hamda yuqori malakaga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlay oladigan ta'lim mazmunini yaratishni taqozo etmoqda. Uzlüksiz ta'lim mazmunini sifat jihatdan boyitish va uning samaradorligini oshirishda ta'limga bo'lgan yangi talablar bilim oluvchilarning qiziqishi, iqtidori, qobiliyati kabi shaxsiy sifatlarni rivojlantirish hamda umumiy ta'limda tabiiy-texnik bilimlarning integrativ STEM yondashuvlar orqali tabiiyilmiy savodxonlik va amaliy kompetensiyalarni shakllantirish muammolari dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Zamonaviy metodik yondashuvlar orasida STEAM modeli fanlararo integratsiyaning amaliy shakli sifatida ajralib turadi. Bu modelda ilm-fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san'at (Art) va matematika (Mathematics) uyg'unlashtiriladi. Ayniqsa, tabiiy fanlar bilan texnologik yondashuvni bog'lash orqali

¹ 2030-yilgacha rivojlantirish to'g'risidagi PF-5712-son farmoni

o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, zamonaviy ishlab chiqarish, IT va bioximiya kabi sohalarga tayyorlash imkoniyati paydo bo'ladi.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida sifat va samaradorlikka erishish uchun o'quv jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiya yondashuvi orqali bilimlarning yaxlitligi va o'zaro bog'liqligini anglatish o'quvchilar tafakkurining rivojlanishiga xizmat qiladi. Biologiya, kimyo, fizika va geografiya kabi fanlar ko'p jihatdan bir-biriga uzviy bog'liq bo'lib, ular orasidagi integratsiyani chuqurlashtirish orqali o'quvchilar hayotiy jarayonlarni yaxshiroq tushuna oladilar.

Fanlararo integratsiya — bu turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni asoslab, o'quvchilarga murakkab tushunchalarni osonroq anglash, mantiqiy fikrlash va ilmiy yondashuvni shakllantirish imkonini beradi. Masalan, biologik jarayonlarni o'rganishda kimyoviy tarkib va fizik qonunlarni bilish zarur bo'ladi. Xuddi shuningdek, atmosferadagi jarayonlarni o'rganishda geografik tushunchalar bilan birga fizik va kimyoviy bilimlar ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, o'quv jarayonida fanni alohida emas, balki boshqa fanlar bilan bog'langan holda tushuntirish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Integratsiyalashgan o'qitish nafaqat bilimlarni chuqurlashtiradi, balki ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmasini ham shakllantiradi. Masalan, loyihalar asosida o'qitish orqali o'quvchilar biologiya va kimyo fanlari bo'yicha tadqiqot olib borishi, fizik o'lchovlar yordamida tajribalarni modellashtirishi mumkin. STEAM yondashuvi esa tabiiy fanlarni texnologiya, muhandislik va matematika bilan bog'lab, real hayotdagi masalalarni hal qilishga yo'naltiradi. Bu jarayonda o'qituvchining roli — fanlararo bog'liqlikni ko'rsatish, integratsiyalashgan topshiriqlarni ishlab chiqish va o'quvchini izlanishga undashdir.

Tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiya — bu turli fanlar o'rtasida mavjud bog'liqlikni izchil yoritish, bilim va ko'nikmalarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning fanni chuqur anglashiga yordam beruvchi metodik yondashuvdir. Bu yondashuv orqali nafaqat o'quvchilar bilimni yaxlit ko'rinishda o'zlashtiradilar, balki fanlararo fikrlash va tahliliy salohiyatlarini ham rivojlantiradilar. Bugungi kunda ta'limning asosiy maqsadi – bilimlarni yodlash emas, balki ularni chuqur anglab, amalda qo'llay olish, o'zaro bog'lay olish qobiliyatini shakllantirishdir. Masalan, kimyo fanida o'rganiladigan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari biologiyada hujayra ichidagi energiya almashinuv jarayonlarini tushunishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Fizikadagi issiqlik uzatish qonunlari esa biologik organizmlarning haroratni saqlash mexanizmlarini tushunishda qo'llaniladi. Bunday bog'liqliklar o'quvchiga bilimni chuqurroq tushunish va uni real hayotdagi holatlarga tadbiiq qilish imkonini beradi.

Shuningdek, fanlararo integratsiya orqali metodik innovatsiyalarni joriy etish ham osonlashadi. Masalan, loyiha asosida o'qitish metodida o'quvchilar biror muammoni hal qilish uchun bir nechta fanga oid bilimlarni uyg'unlashtirgan holda tadqiqot olib boradilar. Bu jarayonda ular o'zlari mustaqil axborot topadilar, tajriba o'tkazadilar, natijani tahlil qiladilar. Bu esa o'quvchilarning izlanish faoliyatini oshiradi, mustaqil fikrlash va jamoaviy ishlash ko'nikmasini shakllantiradi.

Shuningdek, **STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)** integratsiyaning eng samarali zamonaviy shakli hisoblanadi. Bu yondashuv o'quvchilarning ijodkorligini, tizimli fikrlashini va muammolarni kompleks tahlil qilish

qobiliyatini rivojlantiradi. Misol uchun, daryolar ifloslanishiga bag'ishlangan loyiha ishida o'quvchilar ekologik tahlillarni geografik xaritalar yordamida olib boradi, fizik-kimyoviy laboratoriya usullaridan foydalanadi va axborot texnologiyalari yordamida hisobot tayyorlaydi. Bu jarayonlarda har bir tabiiy fan o'ziga xos rol o'ynaydi, ammo umumiy maqsad yo'lida ular uyg'unlikda ishlaydi.²

Fanlararo integratsiya shuningdek, **o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi**. Har bir o'quvchi real hayotdagi hodisalarning turli fanlar orqali qanday tushuntirilishini ko'rganda, o'rganayotgan mavzusiga nisbatan qiziqishi ortadi. An'anaviy yondashuvda bu kabi chuqur tahliliy fikrlashga imkon bo'lmaydi, chunki har bir fan alohida o'rganiladi va o'quvchi ularni bog'lay olmaydi. Shuningdek, integratsiyalashgan yondashuv zamonaviy kasb-hunarlar bilan bog'lanishni ta'minlaydi. Masalan, biologiya va informatika fanlarini integratsiyalash orqali bioinformatika, genetika va sun'iy intellekt sohalariga oid asosiy tushunchalar berilishi mumkin. Bu esa ta'lim jarayonining mehnat bozoriga yo'naltirilganligini ta'minlaydi. Bunday integratsiyalashgan ta'limni samarali tashkil etish uchun o'qituvchi quyidagi tamoyillarga amal qilishi lozim:

- Fanlararo bog'liqlikni aniqlash va dars rejasiga kiritish;
- Topshiriq va mashg'ulotlarni kompleks shakllantirish;
- Laboratoriya va tajriba ishlarini bir nechta fan asosida ishlab chiqish;
- O'quvchilarni guruhda ishlash, fikr almashish va tahlil qilishga undash.

Shu asosda aytish mumkinki, fanlararo integratsiya orqali tabiiy fanlarni o'qitish yanada samarali, zamonaviy va hayotga yaqinlashgan bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi, natijada ta'lim sifati oshadi.

Tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiya yondashuvi zamonaviy ta'limning poydevoriy tamoyillaridan biri hisoblanadi. U orqali o'quv jarayoni bilimlarning parchalanmasdan, yaxlit va tizimli ko'rinishda o'zlashtirilishiga imkon yaratadi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, fanlararo integratsiya qo'llanilgan ta'lim muhitida o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi oshadi, ular orasida chuqur tushuncha va mantiqiy bog'liqlik yuzaga keladi, hamda amaliy ko'nikmalar ancha barqaror shakllanadi.

Jahon amaliyotida olib borilgan tadqiqotlar (masalan, OECD PISA natijalari, 2018; NRC, 2012 yillarda taqdim etilgan hisobotlar) fanlararo yondashuv asosida ta'lim olgan o'quvchilar bilimlarni faqat yodlash emas, balki real hayotiy holatlarga moslab qo'llay olishda yuqori natijalarga erishayotganini isbotlagan. Ayniqsa, tabiiy fanlar bilan bog'liq kompetensiyalarni shakllantirishda multidisiplinar (fanlararo) yondashuv samarali vosita sifatida qaralayapti.³

Mahalliy ta'lim tizimida ham fanlararo integratsiyani joriy etish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

O'quvchilar tafakkurini kengaytirish: turli fanlardan kelib chiqqan bilimlarni umumlashtirish orqali tizimli, tanqidiy va tahliliy fikrlash rivojlanadi.

² . Jumaniyozova, M. R. (2020). Fanlararo integratsiya asosida tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish yo'llari. // Ilmiy-amaliy tadqiqotlar jurnali. – №2. – B. 45–51.

³ OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. – Paris: OECD Publishing. – B. 27–96.

O'rgatilgan bilimlarni mustahkamlash: fanlararo bog'liqlik bilimlarni o'zaro mustahkamlashga yordam beradi, ularni tez unutib yuborish ehtimolini kamaytiradi.

Ijodkorlik va innovatsion salohiyatni ochish: integratsiya ijodiy yondashuv, izlanish va loyiha asosida ishlash imkonini beradi.

Kelajak kasblariga tayyorlash: STEM/STEAM yondashuvi asosida qurilgan integratsiyalashgan darslar o'quvchilarni raqamli texnologiyalar, biologik muhandislik, ekologiya, tibbiyot kabi sohalarga tayyorlaydi.

Biroq bu yondashuvni samarali amalga oshirish uchun o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi, fanlararo hamkorlikni yo'lga qo'yish, mos o'quv-metodik materiallar va baholash mezonlarini ishlab chiqish zarur. Shuningdek, dars jarayoniga loyiha, tadqiqot, laboratoriya va amaliy topshiriqlarni ko'proq kiritish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, tabiiy fanlarni o'qitishda fanlararo integratsiyaning joriy etilishi — bu oddiygina metod emas, balki ta'lim sifati, mazmuni va natijadorligini oshiruvchi strategik yondashuvdir. Bunday integratsiya orqali shakllangan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar esa o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi, kasbiy yo'nalishi va umuman, zamonaviy hayotga moslashuvchanlik darajasini sezilarli darajada oshiradi.

References:

1. Abdurahmonova, M. I. (2019). Fanlararo bog'liqlik asosida o'quv loyihalarini tashkil etishning didaktik imkoniyatlari. // Yosh olimlar ilmiy ishlari to'plami. – Jild 4. – B. 73–77.
2. DOI: <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
3. Jumaniyozova, M. R. (2020). Fanlararo integratsiya asosida tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish yo'llari. // Ilmiy-amaliy tadqiqotlar jurnali. – №2. – B. 45–51.
4. National Research Council. (2012). A Framework for K–12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. – Washington, DC: The National Academies Press. – B. 15–85.
5. OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. – Paris: OECD Publishing. – B. 27–96.
6. Xasanboyeva, D. M. (2021). Tabiiy fanlarni integratsiyalashgan holda o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti. – 156 b.